

Moral Mahasiswa dalam Menyikapi Ketidajujuran Akademik Analisis Emile Durkheim

Mochammad Fatkur Huda, Titik Damayanti, Tiya Nur Indah Sari dan Alaika M. Bagus Kurnia PS

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya
dan Institut Kesehatan dan Bisnis Surabaya

mfatkur99@gmail.com, titik9911@gmail.com, tiyaindah0403@gmail.com, alaika.ps@ikbis.ac.id

Abstrak: Pada penelitian ini mahasiswa sebagai objek, dikarenakan menegakkan kaidah moralitas dalam ruanglingkup mahasiswa sangat diperlukan untuk kesenjangan akademik menjadi lebih baik lagi. Dengan diketahuinya moralitas yang ada, akan membuat para akademisi untuk mengkaji ulang sampai sejauh mana pola pendidikan ini diterapkan. Jika kurang baik akan direvisi kembali, jika sudah baik akan lebih ditingkatkan lagi. Dengan menggunakan teknik analisis teori dari Emile Durkheim dan metode pengambilan data dengan menyebarkan formulir online ke setiap pengguna sosial media dengan harapan sudah mencakup batasan batasan yang ditentukan pada pengambilan data. Hasil yang didapatkan pada penelitian ini, bahwa masih ada banyak mahasiswa yang menegakkan kaidah moralitas akademis dengan bertindak jujur dan adil dalam setiap urusan akademik. Masih ada juga mahasiswa yang belum sepenuhnya menerapkan kaidah moralitas namun tidak banyak.

Kata Kunci: Pendidikan Moral, Mahasiswa FUF dan Emile Durkheim

Abstract: *In this study, students as objects, because upholding the rules of morality in the scope of students is necessary for the academic gap to be even better. By knowing the existing morality, it will make academics to review the extent to which this pattern of education is applied. If it is not good, it will be revised again, if it is good, it will be further improved. By using the theoretical analysis technique from Emile Durkheim and the data collection method by distributing online forms to each social media user in the hope that it will include the specified limits on data collection. The results obtained in this study, that there are still many students who uphold the rules of academic morality by acting honestly and fairly in every academic matter. There are still students who have not fully applied the rules of morality but not many.*

Keywords: Moral Education, FUF Students and Emile Durkheim

A. PENDAHULUAN

Pendidikan moral bisa diartikan sebagai sopan santun dengan tindakan yang lembut serta bentuk bakti terhadap orang tua. Namun, dalam arti signifikannya memiliki sifat yang jujur dan mampu untuk memberikan tanggung jawab dalam melakukan pengabdian terhadap negara dan juga masyarakatnya. Mahasiswa memiliki peran penting dalam menciptakan moral generasi muda yang baik dan berakhlak. Hal ini dilandaskan pada mahasiswa yang memiliki tingkat pendidikan yang cukup tinggi.¹ Sekaligus juga mempunyai bekal yang cukup untuk dapat membedakan hal yang baik dan buruk

¹ Nurussalami, "Pembinaan Moral Di Perguruan Tinggi Melalui Pelaksanaan Kontrak Belajar Dalam Perkuliahan," *Intelektualita* 7, no. 2 (2022): 22–23.

Dewasa ini dalam dunia pendidikan tinggi mulai mengalami pengikisan moral. Hal ini diperkuat dengan semakin banyaknya mahasiswa yang melakukan kecurangan akademik dalam mengerjakan tugas-tugas perkuliahan. Bahkan, parahnya ada juga mahasiswa akhir yang tidak jujur dalam pengerjaan tugas akhir skripsinya. Sedangkan, semua itu harusnya bisa menjadi patokan seberapa banyak dan besar mahasiswa memahami materi-materi perkuliahan yang selama ini mereka alami. Moral tidak hanya berkaitan mengenai tingkah laku seorang manusia saja. Jika moral mahasiswa rusak, maka tentu tidak akan ada sistem pendidikan yang baik dan terstruktur dalam ranah pendidikan tinggi.²

Ketidakhujuran akademik menjadi penyebab besar dari adanya kemerosotan etika para mahasiswa pada masa-masa sekarang. Pada masa sekarang ini, mahasiswa seringkali menganggap enteng mengenai pengerjaan tugas-tugas perkuliahan. Namun, mereka kebanyakan tidak memperhatikan pentingnya membuat tugas-tugas kuliah secara mandiri. Masalah-masalah seperti ini kerap kali terjadi karena adanya ketidakpedulian mahasiswa terhadap adanya tugas-tugas akademik yang membuat mereka semena-mena dalam mengerjakan tugas mereka.³

Dalam penelitian ini penulis mengusung judul “Moral Mahasiswa dalam Menyikapi Ketidakhujuran Akademik Analisis Emile Durkheim”. Pada analisis Durkheim terdapat kesimpulan bahwa dalam pendidikan moral para pendidik dan mahasiswa menjadi salah satu kunci awal untuk menuju kesuksesan. Apalagi pada masa modern sekarang ini yang banyak mahasiswa melupakan nilai-nilai penting moral dalam kehidupan masyarakat dan lingkungan pendidikan.

B. METODE PENELITIAN

Dalam metode kualitatif juga akan bisa menghasilkan suatu data ataupun informasi yang yang memiliki suatu makna tertentu.⁴ Penelitian kualitatif lebih bersifat subjektif serta ganda yang sebagaimana dapat terlihat oleh partisipan di dalam suatu penelitian.⁵ Metode penelitian yang penulis gunakan ialah metode kualitatif dengan

² Ibid., 23-24.

³ Meilina Bustari, “Pendidikan Moral Di Perguruan Tinggi Melalui Implementasi Kontrak Belajar di Dalam Perkuliahan (Suatu Alternatif),” *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 02 (2008): 31–39.

⁴ Amiroton Sholikhah, “Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif,” *Koomunika* 10, no. 2 (2016): 351.

⁵ Gumilar Rusliwa Somantri, “Memahami Metode Kualitatif,” *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (2005): 59.

pendekatan deskriptif.⁶ Penelitian dilakukan di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Uin Sunan Ampel Surabaya. Dalam pengumpulan data peneliti menggunakan *google form* agar mempermudah peneliti dalam mengumpulkan data yang diinginkan dan konkret. Dalam memudahkan peneliti untuk mengumpulkan data. Peneliti membutuhkan waktu 4 hari untuk mengetahui berapa mahasiswa/i yang mengisi *link* observasi di Google Formulir yang telah disediakan oleh peneliti untuk melakukan penelitian ini. Agar data yang diperoleh bisa maksimal dan akurat.

Bukan hanya dari *google form* saja, peneliti juga mengambil beberapa referensi dari artikel/jurnal online, buku dan beberapa situs online yang bisa membantu peneliti penyelesaian artikel yang sedang peneliti kerjakan. Dengan menggunakan metode kualitatif peneliti juga menggunakan pendekatan deskriptif untuk bisa dengan mudah melakukan suatu observasi.⁷ Pada penelitian ini penulis melakukan penelitian berdasarkan pada metode kualitatif dengan melakukan penyebaran angket berupa Google Form yang harus diisi oleh responden. Setiap responden mengisi sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Hasil dari penelitian berupa jawaban-jawaban valid dari responden. Dengan diagram lingkaran yang sudah dicantumkan oleh peneliti dalam hasil penelitian ini

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Biografi Emile Durkheim

Nama lengkap dari Emile Durkheim ialah David Emile Durkheim.⁸ Emile Durkheim lahir di kota Epinal yang berada pada Provinsi Lorraine yang dekat dengan Stasbourg yang berada pada daerah Timur Laut Perancis. Ia lahir pada tanggal 15 April 1858. Di usianya yang telah memasuki umur 21 tahun ia mulai memasuki sekolah yang terkenal di kota Ecole Normale Superieure yang berada di Paris pada sekitar tahun 1879. Ia berasal dari keluarga yang Yahudi Prancis yang saleh, bukan hanya itu saja ayah serta kakeknya salah satu Rabi. Kehidupan Emile Durkheim sendiri sama sekali sekuler.⁹

⁶ Metode Pembelajaran Modern Dan Konvensional Pada Sekolah Menengah Atas, "Metode Pembelajaran Modern Dan Konvensional Pada Sekolah Menengah Atas," *Jurnal Pembelajaran Ilmu Pendidikan* 2, no. April (2018): 50.

⁷ Subandi, "Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan," *Jurnal Harmonia* 11, no. 2 (2011): 176.

⁸ Setia Paulina Simulingga, "Teori Pendidikan Moral Menurut Emile Durkheim Relevansinya Bagi Pendidikan Moral Anak Di Indonesia," *Jurnal Filsafat* 26, no. 2 (2016): 227.

⁹ Ibid.,

Durkheim menjadi salah satu mahasiswa yang sangat serius, kritis serta jenius. Dari situlah pemikiran Emiel Durkheim mulai terbentuk serta sudah mulai dipengaruhi oleh dua orang sekaligus, kedua orang tersebut ialah salah seorang Profesor yang sangat terkemuka yakni, Emile Boutroux dan Fustel De Coulanges.¹⁰ Pada tahun 1882-1887 setelah ia berhasil menamatkan pendidikannya di Ecole Normale Supérieure. Setelah itu ia melanjutkan untuk mengajar filsafat pada salah satu sekolah menengah atas *Lycees Louis Le-Grand* yang berada di Paris.

Emile Durkheim ialah salah satu sosiolog Perancis yang pertama kali berhasil menempuh jenjang ilmu sosiologi yang paling akademis. Ia sampai diberikan posisi sebagai salah satu ilmuan sosial serta pendidikan utamanya ialah penelitian sosialnya tersebut. Setelah itu Emile berhasil diangkat sebagai Professor Sosiologi serta pendidikan pada *Universitas Sorbonne* di Perancis pada tahun 1902. Minat serta perhatiannya terhadap agama yang pengaruhnya besar terhadap kehidupan sosial, ia wujudkan dengan sebuah beberapa karyanya yang berjudul "*Les Formes Elementaries de Lavie Religieuse: Le Systeme Totemique En Australie*".¹¹

2. Pendidikan Moral

Pendidikan ialah suatu kebutuhan yang paling mendasar bagi setiap individu agar bisa berkembang serta bisa lebih meningkatkan potensi-potensi yang dimiliki oleh diri sendiri untuk bisa menghadapi perubahan serta tantangan yang ada pada kehidupan.¹² Apalagi di dalam lingkungan perkuliahan kita sebagai mahasiswa harus memiliki pendidikan yang kuat serta moral yang bagus. Pendidikan sangatlah penting di dalam kehidupan yang modern saat ini. Dengan pendidikan yang jujur, masyarakat bisa memahami bagaimana etika serta bisa menerapkannya pada masyarakat luas.

Terutama pada pendidikan yang bersifat akademik yang akan menjadi salah satu pemangku dalam kepentingan, jadi untuk dikembangkan dengan konsep pendidikan yang berkeadilan. Pendidikan juga tidak menitikberatkan pada suatu pengembangan otak saja, melainkan juga manusia serta keterampilan untuk bisa melakukan semua tugas yang

¹⁰ Arifuddin M Arif, "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan," *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuan Sosial* 1, no. 2 (2020): 11.

¹¹ Ibid.

¹² Martsa Aliya Grimalda Dkk, "Strategi Pembentukan Karakter Siswa Melalui Pembelajaran Humanis," *Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 26, no. 2 (2021): 249.

diberikan pengajar, tetapi mulai dari dunia pendidikan mahasiswa juga perlu menjadi anggota pada suatu komunitas moralitas serta selanjutnya bisa menciptakan manusia yang selalu berpikir secara negatif serta beretika yang baik.¹³

Moralitas atau di dalam bahasa Latin sering disebut sebagai *moralitas* ialah salah satu praktik yang sangat efektif. Selain hal tersebut, pengertian dari *misconduct* atau perilaku yang menyimpang yakni seseorang yang tidak baik di mata orang lain. Moralitas ialah salah satu bentuk perkembangan perilaku yang perlu ditumbuhkan lagi kepada seseorang mulai dari sejak dini. Agar bisa memiliki moral yang bagus di masa depan. Bukan hanya itu saja, moralitas juga sangat berpengaruh pada generasi yang akan mendatang, martabat bangsa yang akan dijunjung tinggi, kehidupan yang akan menjadi lebih baik lagi, kenyamanan serta keamanan dan kemakmuran akan bisa terkendali.

Etika pada diri manusia juga sangat penting sekali di dalam kehidupan keluarga, lingkungan pendidikan serta pada lingkungan masyarakat juga. Maka dari itu sikap moralitas harus terus dikembangkan serta dilatih agar bisa menjadikan kita sebagai penerus bangsa yang memiliki moralitas yang tinggi.¹⁴ Moralitas ialah salah satu kualitas yang sangat penting serta sangat berpengaruh dalam diri manusia, karena dengan adanya moral itu bisa menjadi pendorong orang untuk bisa mengatasi diri mereka sendiri dan membuat diri orang lain sadar akan penderitaan yang mereka alami sebagai sosok manusia. Dengan seperti itu orang dapat dengan mudah memperkirakan suatu hal yang mereka anggap bermanfaat serta bisa mudah untuk dicapai dengan cara belajar berdasarkan beberapa konsep yang bersifat teoritis tersebut.¹⁵

Pendidikan yang berbasiskan moral hal tersebut akan menjadi sangat berguna bagi pendidik dalam hal pengembangan diri serta bergaul dengan masyarakat luas. Moral salah satu pengembangan diri yang baik dalam membentuk suatu sikap pada diri kita sendiri. Hal tersebut dikarenakan, ketika moral telah diam di dalam diri kita, manusia akan bisa mempertanggungjawabkan semua aktivitasnya kepada dirinya sendiri, orang lain maupun

¹³ Maemonah Retno Risti Darmawati, "Pendidikan Moral Anak Usia Dini Menurut Emile Durkheim di Paud Azky Braja Sakti," *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 2, no. 1 (2021): 29.

¹⁴ *Ibid.*,32.

¹⁵ *Ibid.*,36.

kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ketika seseorang hal tersebut tentunya akan berimbas kepada ketenteraman orang lain atau masyarakat di sekitar kita.¹⁶

Dalam diri mahasiswa melekat karakter yang merupakan akumulasi dari pola pikir, kebiasaan, sikap serta kultur yang telah mereka tanamkan dan terbentuk selama berpuluh-puluh tahun di bawah lingkungan pendidikan. Mahasiswa dalam konteks tersebut telah menjadi suatu individu yang lebih dewasa serta karakternya bisa disebut sebagai identitas diri.¹⁷ Pada penerapan pendidikan karakter yang ada pada kalangan mahasiswa menemui banyak kendala. Hal tersebut dapat dilihat dari perguruan tinggi. Dalam hal tersebut, beberapa perguruan tinggi di Indonesia dapat mengambil tempat dalam menerapkan pendidikan karakter yang ada pada diri mahasiswa itu sendiri.¹⁸

Pada pelaksanaan pendidikan karakter pada perguruan tinggi bisa diintegrasikan dalam kegiatan tri dharma perguruan tinggi seperti penelitian pendidikan serta pengabdian kepada masyarakat yang berkarakter. Selain itu, implementasi pendidikan karakter bangsa bisa diintegrasikan pada beberapa kegiatan kemahasiswaan dalam bentuk aktivitas ekstrakurikuler atau ko-kurikuler, seperti seni, karya tulis, olahraga, pramuka dan lain sebagainya. Dalam perspektif nilai-nilai karakter di dalam totalitas budaya akademik pada dasarnya akan membentuk suatu budaya akademik yang berkualitas. Pada perguruan tinggi, pendidikan karakter memiliki tujuan untuk meningkatkan mutu penyelenggaraan serta hasil dari pendidikan yang mengarah pada suatu pencapaian pembentukan karakter serta akhlak mulia bagi mahasiswa secara utuh, seimbang sesuai standar kompetensi lulusan serta secara terpadu.¹⁹

Terdapat persoalan yang cukup bagus dalam ranah perkembangan nilai moral untuk para mahasiswa ternyata tidak hanya sebatas memberikan upaya dan penciptaan macam-macam interaksi sosial yang cukup kondusif dan positif untuk mahasiswa-mahasiswa perguruan tinggi dalam nilai moral masing-masing individu. Sebenarnya moralitas dari tiap mahasiswa menjadi sebuah bagian yang tidak dapat dipisahkan begitu saja dari perkembangan eksistensialisme manusia. Alasan esensi dari adanya pendidikan

¹⁶ Setia Paulina, "Teori Pendidikan Moral Menurut Emile Durkheim Relevansinya Bagi Pendidikan Moral Anak di Indonesia," *Jurnal Filsafat* 26, no. 2 (2016): 217.

¹⁷ Hany Nurpratiwi, "Membangun Karakter Mahasiswa Indonesia Melalui Pendidikan Moral," *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia* 8, no. 1 (2021): 34.

¹⁸ Rosa Susanti, "Penerapan Pendidikan Karakter Di Kalangan Mahasiswa," *Jurnal Al-Ta'lim* 1, no. 2 (2013): 485.

¹⁹ Ifham Choli, "Problematika Pendidikan Karakter Pendidikan Tinggi," *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2020): 57.

moral yakni karena panutan-panutan dari nilai, moral, dan juga norma-norma dalam diri manusia serta kehidupan-kehidupan yang memberikan penentuan terhadap totalitas diri setiap orang atau diri manusia itu sendiri. Maka dari itu, pendidikan nilai yang memberikan pengarahannya pada esensi dari adanya perkembangan nilai-nilai moral mahasiswa.²⁰ Pengimplementasian pendidikan karakter biasanya dimulai secara berbarengan dalam sistem pembelajaran pada seluruh mata kuliah, semua kegiatan pembinaan mahasiswa dan juga mengelola berbagai urusan yang ada di universitas. Maka dari itu, implementasi pendidikan karakternya dapat diintegrasikan dalam berbagai mata kuliah mahasiswa.²¹

Pendidikan karakter dapat mengajarkan kebiasaan, cara berperilaku serta berpikir. Sehingga, mahasiswa mampu hidup serta bekerja sama dengan keluarga, masyarakat, negara serta membantu mereka dalam membuat suatu keputusan yang tepat. Pendidikan karakter juga memerlukan suatu kepercayaan yang mendalam bahwa manusia tersebut bisa berkembang bukan hanya memenuhi suatu panggilan kodratnya saja di dalam kehidupan bersama dalam masyarakat, melainkan juga untuk menanggapi tawaran adikodratinya sebagai makhluk yang mampu mengatasi dirinya sendiri melalui suatu kebebasan serta pemikirannya.²²

3. Teori Emile Durkheim

Menurut pandangan Emile mengenai pendidikan moral ialah salah satu pendidikan moral yang akan menekankan pada suatu nilai-nilai serta gaya hidup yang paling utama pada diri manusia. Sedangkan moralitas dalam pandangan Emile dapat diartikan sebagai mengikuti bersama. Dan keadilan merupakan suatu sikap manusia yang tidak bisa ditemukan pada hewan lain. Sedangkan dengan adanya etika pada manusia hal tersebut kan lebih mudah dilatih agar dapat membedakan mana yang baik dan buruk, diperbolehkan atau tidaknya serta apa yang diizinkan untuk dilakukan atau tidak diizinkan untuk dilakukan.²³

²⁰ Sinulingga, "Teori Pendidikan Moral Menurut Emile Durkheim Relevansinya Bagi Pendidikan Moral Anak Di Indonesia."

²¹ Sri Winarni, "Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Perkuliahan," *Jurnal Pendidikan Karakter* 3, no. 1 (2012): 44.

²² Monica Mayeni Manurung Rahmadi, "Identifikasi Faktor-Faktor Pembentukan Karakter Mahasiswa," *Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi* 1, no. 1 (2017): 44.

²³ Retno Risti Darmawanti, "Pendidikan Moral Anak Usia Dini Menurut Emile Durkheim di Paud Azky Braja Sakti."

Bagi Emile moralitas tersebut bukan hanya terkait tentang ekspresi baik maupun buruk, melainkan tentang bagaimana sistem kebenaran. Ajaran moral juga tidak hanya mengikuti suatu keinginan kita yang hanya bersifat sementara, melainkan yang dapat menjadikan suatu tingkah laku manusia menjadi sesuai dengan akal di alam pikiran manusia. Dalam moralitas juga amat penting nilai-nilai etika dalam melakukan suatu pekerjaan dan etika juga sangat berpengaruh di dalam mengubah manusia Indonesia menjadi salah satu manusia yang lebih baik lagi, lebih berpengetahuan tinggi serta cerdas di dalam banyak hal, baik itu secara ideologis maupun sosial, penehuan spiritual serta intelektual.²⁴

Menurut pandangan Emile, dalam moralitas juga terdapat beberapa prinsip seperti kohesi sosial, kebebasan yang akan menentukan nasib diri kita sendiri serta semangat dalam disiplin.

- Pertama, semangat disiplin. Disiplin menjadi unsur yang paling penting dan harus diberikan dalam pendidikan yang adil yang telah disetujui oleh para kelompok. Disiplin diri juga menjadi salah satu proses dalam belajar-mengajar. Moralitas disiplin juga bukan hanya mempromosikan moralitas pada kenyataan di dalam suatu kenyataan, melainkan dapat menjadi suatu kekuatannya yang akan terus berlanjut.²⁵
- Kedua, hubungan antar kelompok. Hidup dapat diartikan sebagai suatu cara untuk bisa menyesuaikan diri sendiri dengan dunia fisik yang berada di sekitar kita. Serta pada dunia yang bersifat global tempat kita sekarang berada. Dalam pandangan Emile manusia merupakan suatu komoditas manusia serta dengan manusia lah yang bisa mewariskannya dari suatu generasi ke generasi yang berikutnya.²⁶

Ketiga, penentuan nasib sendiri atau otonomi. Dalam istilah moralitas sendiri memiliki hubungan moral yang dapat mengarah pada suatu independensi aktor yang merupakan suatu fakta yang tidak bisa kita abaikan serta kita juga harus perhitungkan. Dualisme ada dua istilah dalam situasi manusia seperti otonomi sebagai salah satu objek

²⁴ Ibid.,32.

²⁵ Ibid.,33.

²⁶ Ibid.,34.

keinginan yang ingin ditimbulkan oleh akal, sedangkan dengan heteromoni dapat diartikan sebagai teori.²⁷

Persepsi Emile tentang pendidikan dapat diibaratkan sebagai suatu kesatuan yang utuh dari masyarakat secara keseluruhan. Sebagai dasar untuk menentukan proses alokasi serta distribusi pendidikan yang akan menjadi salah satu sumber dari suatu perubahan yang ada. Emile menggambarkan pendidikan sebagai generasi muda yang memerlukan bantuan pendidikan agar bisa mempersiapkan diri sendiri memasuki kehidupan yang ada di tengah masyarakat yang memiliki beberapa tatanan nilai tertentu.²⁸

Menurut Emile masyarakat perlu pengaruh yang dasar dalam “moralitas” yang baru. Konsensus yang dimaksud seperti “persepakatan” atau kesepakatan suatu kehendak antara dua orang maupun lebih agar bisa melakukan suatu tindakan tertentu. Dalam konsepsi moralitas yang direncanakan oleh Emile tidak hanya berhenti pada tataran yang bersifat normatif saja, melainkan juga harus memiliki sifat yang praktis sebagai milik publik. Emile juga menjelaskan mengenai *raison d’être* (alasan untuk berada) bagi beberapa teori mengenai moral tersebut dapat terletak pada suatu tindakan seseorang. Menurutnya tindakan tersebut bukanlah bukan hanya karena diri sendiri yang dapat menggantikan tindakannya tersebut, melainkan yang dapat memberikan satu wawasan ke dalam tindakannya.²⁹

Emile banyak melihat bahkan kebanyakan moralitas beranggapan bahwa moralitas seakan-akan berada dalam hati nurani per orang serta yang dapat memahami moralitas hanyalah diri kita sendiri, sehingga banyak persoalan yang sedemikian rupa yang dapat diungkapkan dengan berbagai cara yang berbeda-beda. Moralitas bukan nama lain dari perilaku manusia sehari-hari. Manusia yang bermoral merupakan manusia yang akan terus-menerus berusaha untuk bertindak dengan baik dan tindakan yang bermoral ada pada dasar kaidah moralitas yang telah ditentukan bersama-sama oleh para masyarakat.³⁰

Pemikiran Emile dalam disiplin moral merupakan suatu cara yang baik yang ada dalam diri kita sendiri, karena kita juga harus menaati seluruh perintah, bukan hanya

²⁷Ibid.,35.

²⁸ Arifuddin M Arif, “Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan.”

²⁹ Rubini, “Pendidikan Moral Dalam Perspektif Islam,” *Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2019): 250.

³⁰ Ibid.,252.

karena tindakan-tindakan tersebut bersifat wajib untuk dilakukan ataupun bersifat penting. Melainkan hanya semata-mata karena ada perintah.³¹ Disiplin moral bisa berarti penetapan bagi diri sendiri untuk bisa hidup dalam logika moral, sehingga dalam perilaku kehidupannya bukan lain untuk pencerminan dari tidak bermoral tersebut yang tiada hentinya.³²

4. Analisis dan Hasil Penelitian mengenai Moral Mahasiswa dalam Menyikapi Ketidakjujuran Akademik di Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya

Untuk dapat memperoleh data dari mahasiswa yang ada di FUF UINSA, maka peneliti melakukan penyebaran angket yang dibuat di Google Formulir. Setelah melakukan penyebaran melalui beberapa *grup Whatsapp* yang ada di akun ketiga peneliti, didapatkan sekitar 120 orang pengisi yang menjawab pertanyaan-pertanyaan tercantum dalam *link* Google Formulir yang disebar oleh peneliti. Dengan jawaban yang berbeda-beda tiap orangnya. Penelitian ini dibuat untuk dapat memperoleh hasil dari analisis moral mahasiswa terhadap ketidakjujuran akademik yang kerap kali terjadi saat ini.

Diagram Lingkaran Hasil Penelitian

Berdasarkan pada diagram lingkaran di atas, maka dapat dijelaskan bahwa 75% mahasiswa membaca buku atau jenis-jenis referensi lain untuk mengerjakan tugas-tugas perkuliahan mereka. Sedangkan, 16,7% lainnya memilih memakai cara menyontek tugas teman. Sementara itu sisanya 8,3% orang membuat tugasnya dengan menyewa jasa mengerjakan tugas dengan sistem joki.

³¹ Ibid.,253.

³² Ibid.,254.

Mahasiswa Fakultas Ushuluddin dan Filsafat pada saat diminta untuk mengisi kuesioner, sebanyak 83,3% mahasiswa memilih untuk menegur teman mereka yang tidak mau mengerjakan tugas perkuliahan kelompoknya. Sementara itu, sisanya yakni 16,7% lebih memilih untuk mendukungnya.

Pada diagram lingkaran di atas dapat diperoleh kesimpulan bahwa sekitar 83,3% mahasiswa tidak setuju jika teman mereka tidak mengerjakan tugas kelompok. Sementara itu, sisanya yakni 16,7% mahasiswa lainnya justru memberikan persetujuannya jika ada salah seorang anggota kelompok di kelasnya tidak mau mengerjakan tugas mereka dalam kelompoknya. Salah satu alasannya adalah kebanyakan dari mereka menjawab karena malas untuk harus berdebat dengan mahasiswa anggota kelompok mereka yang tidak mau diajak bekerja sama dalam menyelesaikan tugas-tugasnya.

D. HASIL PENELITIAN

Berdasarkan data yang sudah disajikan dapat dianalisis bahwasanya mahasiswa yang ada pada ruang lingkup Fakultas Ushuluddin dan Filsafat UINSA Surabaya ini masih terlihat dominan ke arah moralitas yang baik, hal ini dapat di buktikan dari data yang sudah dikonversikan menjadi grafik. Dari sudut pandang Emile Durkheim moralitas

ini tidak mengacu pada ekspresi baik atau buruk, namun merujuk akan sebuah sistem yang dinamakan kebenaran.

Kebenaran yang dimaksudkan Durkheim ini tidak lain ada pada manusia dengan keadilannya, tidak dapat ditemukan dimana pun hanya di manusia. begitu pula dengan mahasiswa yang ketika dia memiliki etika maka akan dikatakan sebagai manusia. yang mana etika ini digunakan untuk membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, juga sebagai prasarana untuk mengembangkan diri menjadi manusia yang lebih baik lagi karena sebagai mahasiswa harus menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam berkegiatan atau pekerjaan dalam waktu sekarang atau nantinya. Dibekali oleh intelektual yang tinggi tidak memungkiri bahwa kondisi spiritual juga perlu ditingkatkan agar menjadi seimbang.

Ketika seseorang mahasiswa tidak memiliki kondisi spiritual yang tinggi maka moralitasnya akan terganggu, dan semakin mudahnya untuk dipengaruhi oleh keadaan sosial. Sebuah prinsip untuk selalu bersikap jujur pada kalangan akademik itu merupakan kewajiban bagi setiap mahasiswa, tentunya dalam ruang lingkup mana saja yang berhubungan dengan akademisi ketidakjujuran akan menjadikan sebuah norma yang buruk dan akan dianggap negatif. Sesuai dalam data yang disajikan bahwasanya tugas yang diberikan kepada setiap mahasiswa itu harusnya dikerjakan dengan penuh tanggung jawab. tidak hanya sekadar tugas itu selesai dan itu sudah bukan tanggung jawab lagi. Dengan mengerjakan sendiri semampu dan semaksimal mungkin akan membuat pada dosen atau pengajar itu mengetahui sebatas apa pengetahuan dari mahasiswanya.

Memang sudah semestinya mahasiswa itu mengembangkan moralitas diri untuk tidak menjadikan sebuah keadilan dan kejujuran menjadi hal yang tabu, dimana saat ini masih ada ketidakadilan dan ketidakjujuran pada kalangan akademik yang menjadi hal yang lumrah, misal jasa joki dan menyalin hasil pekerjaan orang lain. Sesuai dengan pernyataan Emile Durkheim yang berharap agar manusia yang bermoral untuk berusaha bertindak sesuai dengan kaidah moralitas. Dalam kalangan akademik kaidah moralitas itu adalah sebuah kejujuran dan keadilan dalam setiap perbuatan. Hal ini ditunjukkan kepada mahasiswa bahwasanya agar tetap berpegang teguh atas prinsip ini. Walaupun dalam kehidupan bermasyarakat sudah melencengnya kaidah moralitas, namun tetap dalam praktiknya berakademisi untuk senantiasa belajar menegakkan kaidah tersebut.

E. KESIMPULAN

Untuk saat ini Moralitas menjadi hal yang sangat penting, dalam menjaga kestabilitas manusia. mengacu pada hal baik dan buruk yang terjadi membuat manusia ini lebih peduli terhadap norma dan etika yang terjadi di dunia pendidikan, terutama kalangan akademisi UIN Sunan Ampel Surabaya yang fokus penelitian ini pada Fakultas Ushuluddin dan Filsafat Islam.

Hasil dari analisis data menunjukkan masih banyak kalangan mahasiswa yang berlaku jujur serta adil dalam menyelesaikan tugas dalam setiap perkuliahan. Dengan menggunakan sistem pencarian dan mencari sumber-sumber terpercaya dari referensi buku, jurnal, artikel dan sumber referensi lainnya. Walaupun masih ada beberapa dari mereka yang menggunakan cara curang seperti menyalin pekerjaan temannya hingga menggunakan jasa pihak ketiga atau jasa joki untuk mengerjakan tugas perkuliahan.

Walaupun sebagian dari mereka ada yang masih menyalahi kaidah moralitas dengan bertindak tidak jujur dan tidak adil dalam mengerjakan tugas perkuliahan, menurut Emile Durkheim hal tersebut masih terbilang wajar, dikarenakan perbuatan yang tidak sesuai kaidah moralitas masih bisa diperbaiki dengan menerapkan kepada bidang akademisi untuk senantiasa mengedukasikan tentang kaidah moralitas tersebut. Yang dimana ketika sudah terealisasikannya kaidah moralitas kepada seluruh jajaran akademik yang meliputi mahasiswa dan dosen, akan membuat sebagian orang yang lain untuk tidak menyalahi kaidah moralitas dan melatih mahasiswanya untuk senantiasa berlaku jujur dan adil.

F. DAFTAR RUJUKAN

- Arifuddin M Arif. "Perspektif Teori Sosial Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan." *Jurnal Studi Ilmu Pengetahuam Sosial* 1, no. 2 (2020).
- Bustari, Meilina. "Pendidikan Moral Di Perguruan Tinggi Melalui Implementasi Kontrak Belajar di Dalam Perkuliahan (Suatu Alternatif)." *Jurnal Manajemen Pendidikan Islam* 4, no. 02 (2008).
- Choli, Ifham. "Problematika Pendidikan Karakter Pendidikan Tinggi." *Tahdzib Al-Akhlaq: Jurnal Pendidikan Islam* 3, no. 1 (2020).
- Dkk, Martsa Aliya Grimalda. "Strategi Pembentukan Karakter Siswa Melalui

- Pembelajaran Humanis.” *Jurnal Pemikiran Alternatif Kependidikan* 26, no. 2 (2021).
- Gumilar Rusliwa Somantri. “Memahami Metode Kualitatif.” *Makara Human Behavior Studies in Asia* 9, no. 2 (2005).
- Hany Nurpratiwi. “Membangun Karakter Mahasiswa Indonesia Melalui Pendidikan Moral.” *Jurnal Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial Indonesia* 8, no. 1 (2021).
- Metode Pembelajaran Modern Dan Konvensional Pada Sekolah Menengah Atas.
“Metode Pembelajaran Modern Dan Konvensional Pada Sekolah Menengah Atas.” *Jurnal Pembelajaran Ilmu Pendidikan* 2, no. April (2018).
- Nurussalami. “Pembinaan Moral Di Perguruan Tinggi Melalui Pelaksanaan Kontrak Belajar Dalam Perkuliahan.” *Intelektualita* 7, no. 2 (2022).
- Paulina, Setia. “Teori Pendidikan Moral Menurut Emile Durkheim Relevansinya Bagi Pendidikan Moral Anak di Indonesia.” *Jurnal Filsafat* 26, no. 2 (2016).
- Rahmadi, Monica Mayeni Manurung. “Identifikasi Faktor-Faktor Pembentukan Karakter Mahasiswa.” *Jurnal Analisis Sistem Pendidikan Tinggi* 1, no. 1 (2017).
- Retno Risti Darmawanti, Maemonah. “Pendidikan Moral Anak Usia Dini Menurut Emile Durkheim di Paud Azky Braja Sakti.” *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini* 2, no. 1 (2021).
- Rubini. “Pendidikan Moral Dalam Perspektif Islam.” *Jurnal Komunikasi Dan Pendidikan Islam* 8, no. 1 (2019).
- Sholikhah, Amiroton. “Statistik Deskriptif Dalam Penelitian Kualitatif.” *Koomunika* 10, no. 2 (2016).
- Sinulingga, Setia Paulina. “Teori Pendidikan Moral Menurut Emile Durkheim Relevansinya Bagi Pendidikan Moral Anak Di Indonesia.” *Jurnal Filsafat* 26, no. 2 (2016).
- Sri Winarni. “Integrasi Pendidikan Karakter Dalam Perkuliahan.” *Jurnal Pendidikan Karakter* 3, no. 1 (2012).
- Subandi. “Deskripsi Kualitatif Sebagai Satu Metode Dalam Penelitian Pertunjukan.” *Jurnal Harmonia* 11, no. 2 (2011).
- Susanti, Rosa. “Penerapan Pendidikan Karakter Di Kalangan Mahasiswa.” *Jurnal Al-Ta’lim* 1, no. 2 (2013).